

O'ZBEKISTON SHAROITDA HAVONI TOZALASHDA YASHIL MAKONNING ROLI VA AHAMIYATI.

Termiz muhandislik – texnologiya instituti “Qurilish” fakulteti
“Bino va inshootlarqurilishi” kafdrasi assisenti

Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

Termiz muhandislik – texnologiya instituti “Qurilish” fakulteti
60730700 - “Qurilish matriallari, buyumlari va konstruksiyalarini
ishlab chiqarish” ta'lim yo'nalishi 21-A guruhtalabasi

Toshboyev Dilshodbek Dilmurod o'g'li.

Annotatsiya. Ushbu maqolada atrof muhitni muhofaza qilishda, shaharlarda ekologik holatni yaxshilashda o'simliklarning roli va ahamiyati analiz qilingan. Shaharlarda yashil maydonlarni ko'paytirish ko'plab muhim ekologik muammolarni yechishi, aholi uchun qulay ekologik muhitni shakllantirishi, hamda, mamlakatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy holatiga ijobiy ta'siri chuqur taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ekologik muhit, urbanizatsiya, Yashil makon, ko'kalamzorlashtirish, ignabargli va kengbargli daraxtlar, mikroiklim, fitonsid

Kirish. Butun dunyo uchun atrof muhitni muhofaza qilish, shahar aholisiga qulay ekologik muhitni shakllantirish, rivojlantirish va saqlash dolzarb muammo hisoblanadi. Ushbu muammoni yechimi sifatida yashil maydonlarning (bog'-parklar, botanika bog'i, o'rmonlar, vulvar va skverlar ...) roli va ahamiyati kattadir. Mazkur muammoga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar respublikamiz landshaft arxitektura sohasida chuqur tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan. Biroq, mazkur mavzuni A. S. Uralov, K. D. Rahimov “Landshaft arxitekturasi ob'yektlarini loyihalash”(Toshkent,2015), A. S. Uralov, L. A. Adilova”Landshaft arxitekturasi”(Toshkent,2014) va A.E. Jonuzoqov, B.B. Mustayev kabi olimlar o'z fikr va mulohazalarini boshqa adabiyotlarda ko'rsatib o'tishgan.

Tadqiqot uslubi. Muammoga kompleks ilmiy yondashilgan bo'lib, quyidagi xususiy ilmiy izlanish usullarini o'z ichiga oladi. Muammoga doir ilmiy va maxsus adabiyotlarni o'rganishdan to'plangan materiallarni taqqoshlash usulida taxlil qilish,

atrof muhitni muhofaza qilish uchun qulay ekologik muhitni shakllantirishda o'simliklarning o'rni va ta'sirini o'rganish va umumlashtirishdan iborat.

Asosiy qism. Hozirgi kunda shaharsozlik tizimlarini rivojlantirish bilan bog'liq masalalar, bevosita shahar va qishloq aholi punktlarining ekologiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Natijada, og'ir sanoatning ortib borishi, yashil hududlarning qisqarib borishi, insoniyat jamiyati mavjud bo'lgan atrof-muhitning ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Insonning xo'jalik faoliyati tufayli atmosfera havosi tarkibida gaz, chang, qurum, qattiq zarrachalar shaharlarda qishloqlarga nisbatan ko'p. Eramizning birinchi asridayoq Rim faylasufi Seneka yozadi: "Rimni achchiq, og'ir havosini tark etishim bilan o'zimda yengil ruhiy tetiklik his etaman". Haqiqatan ham yer yuzasining qayerida joylashmasin, shahar havosi og'ir. Keyingi vaqtda har tomonlama taraqqiyot jarayoni, insoniyat o'ziga turli qulayliklarni ta'minlash oqibatida tabiatga zarar yetkazmoqda. Er yuzida urbanizatsiya jarayoni juda tezlik bilan o'sib borishi oqibatida yangi-yangi shaharlar paydo bo'lmoqda. Dunyodagi shaharlarning umumiy maydoni 0,5 mln. kv. km. ni, yer kurrasi maydonining 0,3% ni tashkil etadi. Dunyo aholisining 49% aholisi 100000 dan ortiq bo'lgan shaharlarda yashaydi. Yer yuzida aholi zich joylashgan, sanoat va transporti rivojlangan yirik shaharlar ko'p. Keyingi 100 yil ichida dunyodagi yirik shaharlar havosi meteorologik stansiyalarda, teleminoralarda, baland uylar tomida kundalik kuzatishlar va sun'iy yo'ldoshlardan olingan maxsus fotoaxborotlar asosida kuzatiladi. Ma'lum bo'lishicha, katta shaharlarda havo harorati atrofqa qaraganda, yuqori bo'ladi, unda o'ziga xos "issiqlik oroli" vujudga keladi.

Shahar havosining ifloslanib, chang miqdorining ko'payishi ultra-binafsha nurlarining o'tishini kamaytiradi, bu esa havoda kasal tarqatuvchi bakteriyalarning ko'payishiga sharoit yaratadi. Sanoatlashgan katta shaharlarda ba'zan shamol esmasligi, iflos havoning bir necha kun turib qolishi natijasida "smog", ya'ni zaharli gaz va changlardan vujudga kelgan achchiq tuman vujudga keladi (1-rasm).

Shahar havosi tarkibidagi har xil zaharli gazlar, ayniqsa, antropogen changlar transportlardan, og'ir sanoatdan, isitish inshootlaridan, qurilish maydonlaridan

chiqadi. Shaharlarda havo aylanishining (sirkulyatsiya) sustligi tufayli diametri 4-10 mikronga teng changlar 1 km balandlikkacha ko'tarilib, radiusi 10 km bo'lgan maydonga tarqaladi. Diametri kattaroq (10 mikrondan katta) bo'lgan changlar uncha yuqoriga ko'tarilmay atrofga yoyilib, 300-500 m balandliklarda uchib yuradi va so'ngra shaharga chang, qurum sifatida qaytib tushadi.[5]

Ishlab chiqarishning rivojlanishi natijasida juda ko'p chiqindi va zararli gazlar shaharni ifloslantirib, nafaqat shahar aholisiga, balki, tabiatga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Inson sog'ligiga va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadigan transportlardan, zavodlardan chiqayotgan gazlar ta'sirida vujudga kelayotgan kasalliklarning oldini olishning yechimi topilmayapti.

Tadqiqot natijalar Insoniyatning atrof -muhitga va xususan, yashil maydonlarga salbiy ta'siri kuchaymoqda. Yashil maydonlar (bog'lar, parklar, o'rmonlar, botanika bog'ari...) muammosi shaharning eng muhim ekologik muammolardan biridir. Ushbu muammolarni hal qilishning zarur sharti, bu shaharning yashil hududlarini ekologik tizimini shakllantirish, rivojlantirish va saqlashdir. O'simliklar, atrof-muhitni tiklash tizimi sifatida, shahar aholisi uchun qulay ekologik sharoitlarni ta'minlash, havoning gaz tarkibini va uning ifloslanish darajasini kamaytirish, shahar hududlarining iqlim xususiyatlarini tartibga solish kabi ustuvor vazifalarni bajaradi . Shovqinni o'zida ushlab qolib, odamlar uchun estetik hordiq manbai hisoblanadi. Shuningdek, avtotransport serqatnov ko'chalar atrofida yashil zonalarni tashkil etish kerak. Chunki bu o'simliklar to'siqlari avtomobillardan chiqqan zaharli gazlarni yutib, shovqin-suronni keskin kamaytiradi. Shu sababli avtotransport serqatnov ignabargli va keng bargli daraxtlarni respublikamiz bo'ylab ko'plab uchratishimiz mumkin.

Daraxt va butalardan tashkil etilgan bog'-parklar hamda xiyobonlar atrofimizdagi olamning o'ziga xos zaruriy tarkibiy qismi bo'lib, keskin kontinental, issiq quruq iqlimimiz sharoitida atrof muhit tabiiyligini saqlash va uni sog'lomlashtirish vazifasini o'taydi. Yashil maydonlar havo harorati va namligini mo'tadillashtiradi, daraxt hamda butalar bilan qoplangan yashil maydonlarda havo harorati yilning issiq vaqtlarida atrof-muhit haroratiga nisbatan 7— 10°C gacha salqinroq va havo namligi

esa 20—30% ko‘p bo‘lishini ta’minlaydi. Ayniqsa, bizning issiq iqlimli sharoitimizda shaharlarda daraxtlarning bu xususiyatlari katta ahamiyatga egadir. Ignabargli va keng bargli daraxtzorlarning havodagi gaz almashinuvi jarayonidagi ahamiyati ham juda kattadir. Daraxt va butalaming azot oksidi, oltingugurt, ftorli vodorod, kislota bug‘I balansini ushlab turishda ham bevosita ahamiyat kasb etadi. Lekin gaz almashinuvi jarayoni hamma o‘simliklarda har xil o‘tadi. Ayniqsa, kengbargli o‘simliklarda bu jarayon ignabargli o‘simliklarga qaraganda, ancha jadal kechadi. Respublikamiz iqlim sharoitida aholi turar-joylari, ayniqsa, yilning issiq davrlarida kuchli darajada changlanishi bilan ajralib turadi va bunda uning cho‘l hududlarida esadigan garmsel va afg‘on shamollaming atrof-muhitga salbiy ta’siri kattadir. Bunday sharoitda daraxt va butazorlarning chang ushlab qolish xususiyatidan foydalaniladi. Daraxtlar qanchalik zich joylashgan bo‘lib, barg yuzasi katta bo‘lsa, changni shuncha ko‘p ushlab qoladi. Ayniqsa, daraxtlarning barglari vegetatsiya davri boshida, changni ushlab qolish intensivligi kuchli bo‘lib, vegetatsiya davri oxiriga qarab kamayib boradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ignabargli daraxtlar har yili o‘rtacha gektariga 40 tonna changni ushlab qolsa, kengbargli daraxtlar 100 tonnagacha changni ushlab qoladi. Bu kabi daraxtlar havoni tozalab, o‘zida changni va shovqinni ushlab qoladi. Sanitar- himoya vazifasini bajaradi. Shaharsozlik normalarida O‘zbekiston shahar va qishloqlarida soyali yashil maskanlarni yaratish maqsadida 1 gektar hududga 350— 400 tagacha daraxt ekish tavsiya qilingan. Bu miqdor mo‘tadil iqlimli zonalardagi shaharlarga nisbatan deyarli 2 marta ko‘pdir. Daraxtlar sutka davomida fotosintez jarayoni natijasida o‘zidan havoga 200 ta odamning nafas olishiga zarur miqdordagi kislorodni chiqarish va, ayni paytda, o‘shancha odamning bir soatda nafas olishi jarayonida o‘pkasidan chiqaradigan 8 kg karbonat angidrid gazlarni yutish imkoniyatiga ega.

Atmosfera kuchli changlanishikuzatiladigan hududlarda kengbargli daraxtzorlar va yashil maydonlar barpo qilish atmosfera nisbiy namligini ham oshiradi, nisbiy namlikni oshishi esa atmosferaga chang chiqishini kamaytiradi. Shu sababli yirik shaharlarda, sanoat markazlari yaqinida 500 metrgacha radiusda shahar atroflaridan yirik ignabargli va kengbargli daraxtzorlarni yashil maydonlar bilan

birgalikda barpo qilish nisbiy namlikni oshirib, atmoferada chang hamda har xil aerozollar va gazlar miqdorining kamayishiga olib keladi. Daraxt va butazorlarning sanitar-gigiyenik xususiyati fitonsidlik xususiyati, ya'ni kuchli rivojlangan og'riqlarni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarni yo'q qiluvchi moddalarni ishlab chiqarishi bilan ham o'ziga xosdir. Ignabargli daraxtlar esa fitonsid ishlab chiqarishda yuqori o'rinlarda turadi. 1 gektar archazor 1 sutkada 30 kg, qoraqarag'ay va qorag'ay 20—25 kg bakteriotsid moddalarni ajratib chiqaradi. Bunday miqdordagi fitonsidlar katta shaharlardagi barcha mikroblarni yo'q qilish uchun yetarli hisoblanadi. Manzarali daraxtlardan oq akatsiya, soxta kashtan, oddiy qayin, tatar zarangi, qayrag'och, tol, olma kabilar fitonsidlarning eng asosiy manbayidir. Daraxtlarning fitonsidlik xususiyati kurtaklash, gullash fazasida va issiq hamda quyosh faolligi ta'sirida yanada kuchayadi. Shuningdek, ignabargli daraxtlarning atmosferani biologik tozalashdagi yashil filtr vazifasini bajarishi ham juda muhimdir. Masalan, rux, kobalt, xrom, mis va molibden kabi kimyoviy mikroelementlarning miqdori havo yaxshi aylanmaydigan, aholi zich yashaydigan joylarda, transport va har xil chiqindilar ta'sirida atmosfera havosida ko'payishi kuzatiladi. Bu elementlar miqdorining ruxsat etilgan me'yoridan ortib ketishi atrof-muhitning ifloslantirishga olib keladi. Bu esa aholining turli kasalliklarga chalinishiga sabab bo'ladi.

Bunday hududlarda daraxtzorlarni barpo qilish zararli mikroelementlar miqdorini kamaytirishga olib keladi, ayniqsa, atmosferadagi temir va marganes miqdorini kamaytirishda soxta kashtan hamda maydabargli jo'ka (lipa), temir va mishyak miqdorini kamaytirda esa terak daraxti, mishyak va oltingugurtni tozalashda zarang daraxtining samaradorligi yuqoridir. Umuman olganda, igna va kengbargli daraxtlar majmuasi, ulardan tuzilgan yashil kompozitsiyalar atmosfera havosini tozalashning eng yaxshi vositasidir. Katta shaharlarning markazida yirik bog'-parklarni tashkil etish ekologik nuqtayi nazaridan eng lozim bo'lgan ishlardan hisoblanadi. Shu sababli shahar va qishloqlardagi jamoat binolarini, ayniqsa, o'quv muassasalari hamda ijtimoiy binolarni

loyihalashda yashil maydonlarda daraxt va butalarning turli xil majmualarni shakllantirish va ko'kalamzorlar tizimini to'g'ri tashkil etish, atrof-muhitni sog'lomlashtirish va ekologik nuqtayi nazardan katta ahamiyatga egadir.

Ko'kalamzorlashirish-atrof muhitni muhofaza qilishning tabiiy himoya vositasidir. Shaharlarda yashil maydonlarni (massivlarni) ko'paytirish ko'plab muhim vazifalarni yechadi. Shahar aholisi uchun qulay ekologik muhitni shakllantirib, aholining salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi. Ko'kalamzorlashtirishni bir necha usullar bilan amalga oshirish mumkin.

1. Hajmli ko'kalamzorlashtirish (daraxt va butalar tomonidan amalga oshiriladi.)
2. Parterli ko'kalamzorlashtirish (maysazor va gulzorlar yordamida amalga oshiriladi).
3. Hajmli va parterli ko'kalamzorlashtirish (ikkala turdagi o'simliklardan ham foydalaniladi).
4. Vertikal ko'kalamzorlashtirish (chirmashim va tirmashim o'simliklar yordamida amalga oshiriladi. O'simliklarni to'g'ridan- to'g'ri yerga ekish imkoniyati bo'lmaganida, aholi zich joylashgan shaharlarda , ayniqsa urfga aylanib bormoqda. Vertikal ko'kalamzorlashtirishni amalga oshirish uchun konteynerlardan keng foydalaniladi. Hozirgi davrda tom usti bog'lari ham ommalashib bormoqda. Bunday bog'lar binoga tushayotgan issiqlik darajasini kamaytirib, binoning xizmat muddatini uzaytiradi.

Shaharni ko'kalamzorlashtirishda bog'-parklarning o'rni beqiyosdir. Daraxt va butalardan tashkil etilgan bog'-parklar hamda xiyobonlar atrofimizdagi olamning o'ziga xos zaruriy tarkibiy qismi bo'lib, keskin kontinental, issiq quruq iqlimimiz sharoitida atrof muhit tabiiyligini saqlash va uni sog'lomlashtirish vazifasini o'taydi.

Xulosa. Atmosferaga zararli moddalarning chiqishi, tuproqning og'ir metallarga to'yinganligi, suv havzalarining ifloslanishi, yashil maydonlarning yo'q qilinishi - bularning barchasi oxir-oqibat shaharlarda yashovchi odamlarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. So'ngi o'n yilliklarda insoniyatning atrof muhitga va xususan, yashil hududlarga salbiy ta'siri kuchaymoqda. Yashil hududlar

muammosi shaharning eng muhim ekologik muammolardan biridir. Ushbu muammolarni hal qilishning zarur sharti, bu shaharning yashil hududlarini ekologik tizimini shakllantirish, rivojlantirish va saqlashdir.

Shahar muhiti uchun bino va inshootlar loyihashda uning atrof- muhitini ko'kalamzorlashtirish rejasi ham mukammal ishlab chiqilib, binolarni qurish bilan bir qatorda ko'kalamzor hududlarni shakllantirish ishlari olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shaharlarning ekologik holati, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holati darajasini aks ettiruvchi " ko'zgu" dir. Shuning uchun mamlakatlarning ekologik holati, tabiatga bo'lgan munosabati to'g'risidagi ma'lumotlar keng jamoatchilikka ma'lum qilinishi mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ayniqsa, turizm sohasini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Табiiй газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир. Алланазаров Қўлдош Олимович.
<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.
2. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляцияқилишнинг энергия самарадорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.
https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true
3. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик енергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>

5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots.
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
6. Йўқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true
7. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.
8. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.
9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.
10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШООТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294
11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.
12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results

of National Scientific Research International Journal. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 5-10.

13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 9. – C. 937-941.